

“O Mangue É Nosso”: Construindo uma Rede de Jovens Pesquisadores do Mangue com a Ciência Cidadã

Comunicação Oral

Eric Wagner Lopes da Costa^{1,5}, Cácio Deniro Monteiro da Costa^{1,5}, Indira A. L. Eyzaguirre^{1,2,3}, Allan Yu Iwama⁴, Esley L. de Sousa¹, Diego M. dos Santos¹, Nicolas F. F. de Sousa¹, Yago de J. Martins⁵, Enzo de J. Ferreira⁶ e Marcus E. B. Fernandes^{1,3}

Palavras-chave: ciência cidadã, manguezal, maretórios, jovens pesquisadores do mangue, conservação

Os manguezais amazônicos ocupam a faixa costeira dos estados do Amapá, Pará e Maranhão e formam a maior faixa contínua de manguezais do planeta. Mais de 80% dos manguezais paraenses estão dentro de alguma unidade de conservação, como o caso das Reservas Extrativistas Marinhas (RESEX Mar) do Núcleo de Gestão Integrada (NGI)- Bragança, onde mais de 200 comunidades tradicionais dependem da sociobiodiversidade desse ecossistema. Por isso, a construção de uma rede de jovens pesquisadores do mangue, através do Observatório do Mangue e seus Maretórios, é necessária para promover a conservação dessas florestas. O manguezal é nosso, é a maior riqueza que possuímos e cuidar desta riqueza é cuidar do nosso futuro. Se temos consciência dessa riqueza, devemos fazer o máximo para não a perder. O objetivo deste trabalho é apresentar ações que nove jovens Pesquisadores do Mangue no Pará, bolsistas PIBIC Jr, estão desenvolvendo como atividades de sensibilização das pessoas das comunidades estuarino-costeiras, de engajamento da juventude e de cogeração da informação com os protocolos do MangueColab do Observatório do Mangue. Assim, espera-se que a rede de jovens pesquisadores do mangue proponha soluções para direcionar, da melhor forma, a educação dentro das comunidades e, por fim, a conservação dos manguezais.

Aspectos éticos: O projeto Observatório do Mangue e seus Maretórios: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (Processo nº 84398-1).

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), wagnereric589@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com

² Resiliencia Inovadora, indira.eyza@gmail.com

³ Instituto Sarambuí, indira.eyza@gmail.com

⁴ Observatório do Mangue e seus Maretórios, allan.iwama@gmail.com

⁵ Universidade de São Paulo (USP), wagnereric589@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com

⁶ Instituto Federal do Pará (IFPA), enzogoferreira@gmail.com

Agradecimentos: Agradecemos pela bolsa PIBIC Jr. oferecida pelo projeto “Monitoramento climático tradicional: Propondo estratégias de justiça climática nas comunidades estuarino-costeiras” (Processo nº GGFR 147/2022), projeto apoiado pelo Fundo Socioambiental Casa e realizado pelo Instituto Sarambuí. Agradecemos também pelas bolsas PIBIC Jr. do projeto Observatório do Mangue e seus Marelórios (Processo nº 409667/2022-6) e pelo suporte logístico para continuar com o LabMangue nas comunidades e pelas bolsas PIBIC Jr. oferecidas pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) para completar a rede de jovens. Ao Laboratório de Experimentação e Inovação em Governança que foi promovido pela Silo Arte e Latitude Rural realizado na Serrinha Alambari, Rio de Janeiro em 2022, e pelo espaço para levar a proposta “Conectando a Governança para Promover a Justiça Climática” onde foi idealizado o LabMangue. Aos Pesquisadores do Mangue que atuam no Observatório do Mangue, jovens das comunidades estuarino-costeiros pela sua dedicação e tempo para a cocriação de produtos de Educomunicação. Agradecemos pelo apoio logístico ao projeto Ciência cidadã e comunidades tradicionais do litoral na adaptação às mudanças climáticas: construindo uma rede brasileira de observação (Processo nº 715066064-RIAP 3/2021) com financiamento da British Council, através do Instituto Ayni na Conservação Ambiental e Desenvolvimento Social.